

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА РЕБЁНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ

ОДЕГОВА Л.Ю.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры конституционного
и международного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

РУДЬ Ю.А.,
магистрант кафедры конституционного
и международного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В научной статье проанализированы положения международно-правовых актов и нормы национального права различных государств, закрепляющих право ребёнка на образование. Проанализированы существующие проблемы обеспечения прав детей на образование. Рассмотрена роль международных организаций, способствующая реализации права ребёнка на образование.

Ключевые слова: права ребёнка, право на образование, международные организации, Конвенция о правах ребёнка, международно-правовые гарантии

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN PROVIDING THE RIGHT OF THE CHILD TO EDUCATION

ODEGOVA L.Y.,
Candidate of law, docent department of
constitutional and international law,
Donetsk national university,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

RUD Y.A.,
Undergraduate of law, docent department of
constitutional and international law,
Donetsk national university,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The scientific article analyzes the provisions of international legal acts and the norms of national law of various states that enshrine the child's right to

education. The existing problems of ensuring children's rights to education are analyzed. The role of international organizations contributing to the realization of the child's right to education is considered.

Keywords: the rights of the child, the right to education, international organizations, the Convention on the Rights of the Child, international legal guarantees

Постановка задачи. Права ребёнка представляют собой комплексный правовой институт, который преодолел долгий путь становления и формирования в мировой юридической практике. Длительный период в мировой истории ребёнок не являлся субъектом права, а в связи со своей бесправностью и беспомощностью находился в угнетённом положении. XX век стал судьбоносным в этом вопросе: впервые были официально признаны права ребёнка, которые по своей сути являются первой ступенью прав человека, а также получили своё закрепление в международно-правовых актах нормы о защите прав детей.

В целом роль общемирового признания прав ребёнка заключается в том, что государства обязуются содействовать установлению такой обстановки, которая будет наиболее пригодной для полноценного детства.

Одним из основных культурных прав ребёнка является право на образование. Осуществление данного права способствует формированию ребёнка как здоровой, интеллектуально развитой, духовно богатой, творческой личности. Право на образование длительное время оставалось прерогативой определённых слоёв населения, а в правовых актах отсутствовали соответствующие положения, предоставляющие каждому человеку, включая детей, право на образование.

Впервые на законодательном уровне обязательное образование было закреплено только в XV веке, в Шотландии в Законе об образовании 1496 г. Тем не менее, оно было предусмотрено только для определённых категорий населения [1, с. 52].

Однако с течением времени такой подход в вопросах права ребёнка на образование начал меняться. Так, в эпоху Просвещения преобладающим в государственной политике многих стран стал просветительский вектор. В целом же, на протяжении столетий, не только самообразование, но и право на него претерпевали изменения, вызванные условиями конкретной исторической эпохи.

Переломный момент произошёл лишь в XXI веке, когда рамки и ограничения по поводу реализации детьми права на образование были сняты. Однако при этом международное сообщество было обеспокоено существующими в различных странах проблемами в образовательной сфере.

Основной из наиболее насущных проблем в вопросах реализации ребёнком права на образование продолжала оставаться невозможность обеспечения для всех детей открытого и равного доступа к образованию. Следует отметить, что данная и иные подобные проблемы возникают в государствах независимо от уровня их экономического, социально-культурного развития, что, в свою очередь, является причиной повышенного беспокойства и обуславливает необходимость определённых действий со стороны мирового сообщества.

Актуальность. Образование в современном мире – это способ самовыражения ребёнка в обществе, возможность свободно высказывать свои взгляды, идеи, мысли; источник знаний и умений, необходимых для полноценного существования; ключевой инструмент в процессе социализации детей, развития их коммуникативных качеств.

Однако угроза нарушения полноценного образовательного процесса во многих государствах мира в связи с различными обстоятельствами (миграционные процессы, военные действия, эпидемии) может нанести необратимый удар по интеллектуальному и культурному развитию молодёжи в XXI веке. Поэтому тема исследования по-прежнему не теряет своей актуальности на современном этапе.

В этой связи крайне важной является работа международных правозащитных организаций в направлении защиты прав детей в целом и права на образование в частности, с тем, чтобы каждый ребёнок независимо от места своего проживания и социального уровня имел возможность не просто использовать своё право, а качественно его реализовать.

В настоящее время общепризнано, что дети являются субъектами с особым правовым статусом, который определяет необходимость повышенного внимания и защиты их прав. В этой связи актуальным представляется исследование участия

международных организаций в обеспечении реализации одного из основополагающих прав ребёнка, а именно права на образование.

Обзор последних исследований и публикаций. Рассмотрению вопросов о регулировании и защите права детей на образование определённое внимание уделено в работах Шадрина В.М. [1, с. 51-56], Лядовой М.О. [3, с. 56-60], Бобровского А.А. [4], Малыхиной М.А. [5, с. 57-65], Петросяна Т.Э. [6, с. 144-148] и других авторов.

Также указанный вопрос находится под контролем ведущих международных организаций, результаты исследований которых отображены в актах международного права, в стратегических планах [7], отчётах и докладах [8] и пр.

В связи с этим *целью данного исследования* является установление роли международных организаций в обеспечении права ребёнка на образование на основе анализа международно-правовой регламентации и практики правоприменения данного права.

Изложение основного материала исследования. Особенность прав ребёнка заключается в том, что субъекты, которым предназначено реализовывать свои правомочия, не могут в полной мере обеспечить и защитить их соблюдение и выполнение. Именно поэтому право ребёнка на образование как одно из основных прав человека, необходимых для полноценного развития и жизнедеятельности, находится под пристальным вниманием мирового сообщества. Данную функцию осуществляет множество международных организаций, международных органов и других учреждений, которые непосредственно касаются защиты прав ребёнка или рассматривают права ребёнка в контексте прав человека, то есть имеют более широкую компетенцию.

Прорывом в развитии прав ребёнка стало их официальное признание, в том числе и права на образование, на международном уровне с последующим закреплением в ряде актов международного права, что, безусловно, крайне важно, поскольку на сегодняшний день международно-правовое регулирование является одной из основных гарантий защиты прав человека в целом и ребёнка в частности, которая образует основу, базу для развития национального права государства, а также определяет те базовые стандарты, которые следует учитывать каждому субъекту

международного права, т.е. тем самым задаёт вектор развития для национального законодательства.

Основополагающим международно-правовым актом в области прав человека является Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), где в статье 26 закреплено положение о том, что «Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого» [2].

Ещё одним значимым международно-правовым документом, но уже посвящённым правам детей и обеспечению их воплощения в жизнь является Конвенции о правах ребёнка (1989 г.). Данный международный акт также называют «Мировой Конституцией прав ребёнка». Его значение как основополагающего международного документа в данной сфере состоит в том, что впервые на международном уровне были определены дефиниция «ребёнок» и базовые права, принадлежащие категории несовершеннолетних, то есть фактически был закреплён объект международно-правовой защиты.

Конвенция о правах ребёнка 1989 года (далее – Конвенция) предусматривает ряд важнейших правовых принципов, главным из которых является признание ребёнка полноценной и полноправной личностью, а главная цель данного международного акта заключается в максимальной защите интересов ребёнка.

По мнению М.О. Лядовой, международный авторитет Конвенции значительно вырос после закрепления в ней таких новых принципов, как запрет дискриминации по состоянию здоровья и рождения ребёнка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств; принцип оптимального гарантирования интересов детей; принцип уважения государств-участников к правам и обязанностям родителей членов расширенной семьи или общины, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребёнка; принцип беспрепятственного выражения детьми собственных взглядов [3, с. 56].

Также в Конвенции уделено внимание и вопросам образования детей. Так, в соответствии со ст. 23, неполноценные в

физическом или умственном отношении дети имеют право на специальное образование, обучение и заботу. Кроме этого, в документе делается акцент на начальном образовании детей, которое, согласно Конвенции, должно быть бесплатным и обязательным.

Таким образом, можно утверждать, что право каждого ребёнка на образование закреплено и гарантировано на международном уровне.

По мнению ряда учёных, например Бобровского А.А., «одной из главных тенденций в современном мироустройстве является развитие процессов интернационализации, интеграции и глобализации государств. Развиваются демократические институты обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, происходит усиление влияния мировых межправительственных организаций, человечество начинает осознавать необходимость единства для решения возникающих глобальных проблем. В связи с этим, вполне естественно, расширяется и область применения международных правовых норм» [4]. И, как показывает практика, достаточно часто международно-правовые положения воспринимаются и имплементируются в национальное законодательство.

Начиная со второй половины XX века, после закрепления права на образование в международно-правовых актах, оно нашло отражение и в основных законах многих государств – конституциях, которые, продолжая стратегию защиты прав ребёнка, закрепили данное право наряду с другими основными правами и свободами человека и гражданина.

Так, например, в большинстве конституционных актов стран Европы (Бельгии, Финляндии, Хорватии, ФРГ, Италии) особый статус ребёнка подчёркивается путём предоставления ему права на образование. Ряд государств (например, Италия, Греция) в своих основных законах закрепили нормы, регулирующие поддержку талантливых детей [5, с. 62].

Прямое закрепление права на образование характерно для конституций Испании, Бельгии, Италии, Португалии и Бразилии.

Помимо непосредственного закрепления права на образование, в конституциях ряда стран также предусматриваются различные гарантии относительно данного права. Так, в Испании,

Мексике, Кубе, Аргентине, Венесуэле, Иране существуют конституционные нормы, которые гарантируют бесплатность и обязательность школьного образования.

Важными гарантиями относительно права ребёнка на образование, которые предусмотрены в конституциях Венесуэлы, Иордании и Португалии, являются обеспечение равенства обучающихся, а также запрет дискриминации в образовании [6, с. 145-146].

Таким образом, можно констатировать, что право на образование закреплено не только в международных, но и в национальных правовых актах и обеспечивается системой разнообразных гарантий и принципов.

Однако следует признать, что, несмотря на надлежащую правовую регламентацию, продолжает сохраняться негативная тенденция, связанная с нарушениями прав ребёнка, и, в частности, с нарушением его права на образование.

Поэтому обсуждение вопросов, касающихся обеспечения права ребёнка на образование, в рамках международных организаций и их органов продолжается на протяжении последних десятилетий, а результаты таких обсуждений воплощаются в стратегических планах развития мира в XXI веке.

Так, в 2015 г. всеми государствами-членами ООН была принята Повестка дня в Области Устойчивого Развития на период до 2030 года. Данный документ – это общий план обеспечения мира и процветания для людей и планеты. В его основе лежат 17 Целей устойчивого развития, которые являются настоящим призывом к действиям всех стран – развитых и развивающихся – в рамках глобального партнёрства. Цель № 4 данного акта гласит о том, что необходимо «Обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование и содействовать созданию возможностей для обучения на протяжении всей жизни для всех» [7].

В связи с тем, что образование имеет приоритетное значение в жизни ребёнка, в 2019 г. Социальный форум – ежегодная встреча, организуемая Советом по правам человека, был сосредоточен на вопросе «поощрения и защиты прав детей и молодёжи посредством образования». В основных выводах Доклада Социального форума 2019 года были указаны наиболее распространённые причины, возникающие в сфере образования и препятствующие получению

детьми справедливого, инклюзивного и качественного образования. Среди названных факторов на первом месте выступили: бедность; дискриминационные законы и политика; конфликты и чрезвычайные ситуации; насилие; детский труд; финансовые затраты на образование; чрезмерная коммерциализация системы образования; неадекватные учебные заведения, включая санитарию и гигиену, и недоступность заведений для детей-инвалидов; неадекватные людские, технические и финансовые ресурсы; обучение на незнакомом языке, а также слабость учебных программ и методов обучения. [8, с. 21-22].

Таким образом, правотворческая работа как одна из основных международно-правовых гарантий обеспечения права ребёнка на образование продолжается и в настоящее время.

Помимо этого, важной гарантией международного характера является деятельность международных органов и организаций по рассмотрению жалоб относительно нарушения прав ребёнка на образование.

Обеспечению прав детей, независимо от их гражданства, способствует Комитет по правам ребёнка – орган по наблюдению за соблюдением Конвенции о правах ребёнка.

В 2014 году несовершеннолетние лица получили возможность на обращение за защитой своих прав в Комитет по правам ребёнка ООН. Данное право предусмотрено третьим Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребёнка 1989 г., касающимся процедуры сообщений, от 19 декабря 2011 г., вступившим в силу 14 апреля 2014 г.

Согласно Факультативному протоколу, существуют три основные процедуры подачи подобных обращений: индивидуальные сообщения, расследования, межгосударственные сообщения-жалобы [9, с. 78].

С помощью указанного механизма многие дети смогут повлиять на то, чтобы осуществить своё право на получение образования, в том числе получить допуск к образовательному процессу.

Одно из таких обращений в виде жалобы было рассмотрено Комитетом по правам ребёнка в 2020 г. и полностью удовлетворено. Жалоба относительно запрета посещать школу в Мелилье, испанском анклав в Северной Африке была подана 12-

летней марокканской девочкой и её матерью. В тексте жалобы было указано, что девочка и её мать в Испании относятся к категории жителей с неурегулированным правовым статусом, поэтому ребёнок не имел права на доступ к государственной системе образования, несмотря на то, что достиг возраста обязательного школьного обучения (с 6 до 16 лет).

В ноябре 2019 г. девочка вместе со своей матерью направили жалобу в административный суд Мелильи с требованием, чтобы ребёнок был допущен к обучению в школе, однако судья постановил, что заявитель должен получать образование в Марокко.

В феврале 2020 г. девочка с матерью направили индивидуальную жалобу в Комитет по правам ребёнка. В ней было указано, что ребёнок не имеет семейных связей в Марокко, поэтому требование поехать без необходимого сопровождения для получения образования в другой стране и на другом языке является невыполнимым.

Комитет сразу обратился к правительству Испании. Впоследствии, 24 марта, местная администрация сообщила девочке о том, что она принята в государственную школу в Мелилье [10].

Данный случай – одно из самых быстрых решений, которое было принято с помощью механизма рассмотрения индивидуальных жалоб.

Таким образом, полноценную защиту прав детей международные органы и организации осуществляют комплексно, взаимодействуя друг с другом. Одни субъекты выявляют проблемы и их причины, другие – развивают непосредственные концепты действий и накапливают международно-правовую базу, третьи же – применяют на практике данные разработки и методы.

Ещё одной существенной проблемой нескольких последних лет в отношении реализации права ребёнка на образование стала борьба с пандемией COVID-19. С целью сохранения здоровья и жизни населения планеты по данным ЮНЕСКО – специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – 87% детей пострадали от закрытия школ.

С первых дней пандемии ЮНЕСКО оказывало непосредственную поддержку странам в работе над минимизацией

негативных последствий вследствие закрытия учебных заведений для образовательного процесса и созданием условий для непрерывного обучения, особенно в отношении наиболее уязвимых слоёв населения. В связи со сложившейся ситуацией ЮНЕСКО объявило об объединении в условиях пандемии международных организаций, гражданского общества и партнёров из частного сектора в широкую Коалицию по вопросам образования.

Глобальная коалиция по вопросам образования, созданная ЮНЕСКО, стремится обеспечить возможности для инклюзивного обучения детей и молодёжи в период внезапного и беспрецедентного нарушения образовательного процесса. Инвестиции в дистанционное обучение должны содействовать как смягчению последствий непосредственных нарушений образовательного процесса, вызванных COVID-19, так и созданию подходов для разработки более открытых и гибких систем образования в будущем [11].

Исходя из вышесказанного, следует констатировать, что порой происходят ситуации, когда образовательный процесс находится под угрозой, может прерываться или становиться недоступным. Однако приоритетными задачами мирового сообщества в этих условиях должны оставаться вопросы осуществления права ребёнка на образование с последующим обеспечением безопасности его получения.

Таким образом, в современном мире существует необходимость усиления консолидации сил различных государств, международных межправительственных организаций, неправительственных организаций для создания масштабной платформы поддержки детей и реализации ими своего права на получение образования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, право ребёнка на образование является одним из превалирующих прав человека. Обеспечение его реализации – главная задача каждого современного, демократического и правового государства. Однако и сегодня имеют место случаи, когда по определённым причинам получение образования становится невозможным. Для преодоления подобных

проблем в международном праве выработана система международно-правовых гарантий, обеспечивающих реализацию данного права.

Во-вторых, одной из таких гарантий является сложившаяся в течение прошлого века международно-правовая база, провозгласившая, закрепившая и гарантирующая права ребёнка. И сегодня правотворческая работа в этом направлении не прекращается и идёт в соответствии с основными тенденциями и требованиями развития современного общества.

В-третьих, в ходе исследования также было выявлено, что различные международные органы и организации всячески содействуют детям в реализации права на образование.

Одним из таких органов, который ведёт активную борьбу за права детей в целом, а в частности за право на образование, является Комитет по правам ребёнка ООН. Его деятельность демонстрирует эффективность работы данного органа в деле защиты прав детей.

Также большое значение в осуществлении права детей на образование играет ЮНЕСКО, деятельность которой направлена на обеспечение получения образования детьми в условиях пандемии.

В этой связи можно констатировать, что международные организации играют крайне важную роль в обеспечении права ребёнка на образование.

Таким образом, деятельность всех перечисленных международных органов и организаций в области защиты права ребёнка на образование является неотъемлемой частью всей системы защиты прав детей и способствует гармоничному и полноценному развитию детей в современном мире.

Список использованных источников

1. Шадрин В.М. Зарубежный опыт конституционно-правового регулирования права на образование / В.М. Шадрин // Правопорядок: история, теория, практика. – 2014. – № 1 (2). – С. 51-56.
2. Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года / Веб-сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

3. Лядова М.О. Конвенция о правах ребёнка: основные принципы и особенности / М.О. Лядова // Достижения науки и образования. – 2018. – С. 56-60.

4. Бобровский А.А. Об имплементации международно-правовых норм / А.А. Бобровский // Право: история, теория, практика: материалы V междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). – СПб.: Своё издательство, 2017. – С. 126-128.

5. Малыхина М.А. Некоторые вопросы конституционно-правового статуса несовершеннолетних в зарубежных странах / М.А. Малыхина // Ленинградский юридический журнал. – 2013. – № 2 (32). – С. 57-65.

6. Петросян Т.Э. Гарантии и содержание конституционного права на образование в конституциях зарубежных государств / Т.Э. Петросян // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2014. – № 1. – С. 144-148.

7. 17 целей / Департамент по экономическим и социальным вопросам // Официальный сайт Департамента по экономическим и социальным вопросам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sdgs.un.org/goals>.

8. Доклад Социального форума 2019 года. 43 сессия. – 10 января 2020 года. – 27 с. / Документы ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://undocs.org/ru/A/HRC/43/63>.

9. Кулакова Н.А. Механизм подачи жалоб в рамках Конвенции ООН о правах ребёнка 1989 г. / Н.А. Кулакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право. – 2015. – № 3. – С. 75-86.

10. Комитет ООН приветствует решение Испании разрешить марокканской девочке учиться в государственной школе / Официальный сайт УВКПЧ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25908&LangID=R>.

11. Глобальная коалиция по вопросам образования / Официальный сайт ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition>.